

**Гиогумат ва Бактоферт ситиумлятри ғозани ўсиши ривожланиши ва
ҳосилдорлигига тасирини илмий асослаш**

ПСУЕАИТИ қ.х.ф.д. профессор., **Абдуалимов Шухрат Хамадуллаевич,**

қ.х.ф.ф.д. **Абдуллаев Файзулла Абдуллаевич,**

ТошДАУ магистри **Асқаров Ҳамид Тозабекович**

abdualimov 71 @mail.ru

Аннотация

Тошкент вилоятини типик бўз тупроқлари шароитида, Гуминли асосли стимуляторлар билан чигитга экиш олдидан ва Шоналаш-гуллаш даврларида мақбул муддат ва меъёрларда ишлов берилганда ниҳолларнинг униб чиқиши, ўсиши ва ривожланиши, физиологик жараёнлари яхшиланиши ҳамда пахта ҳосили 3,2-6,6 ц/га ортишини таъминлади.

Калит сўзлар: Релект, Гумми-20, Узгуми, Геогумат, стимуляторлар, чигитни униб чиқиши, ўсимлик бўйи, ҳосил шохи, шона, гул, кўсак, барг, пахта ҳосили.

Ўсишни созловчи моддалардан яъни стимуляторлардан қишлоқ хўжалиги экинларида кенг фойдаланилмоқда. Бунда ўсимлик ва ниҳолларнинг соғлом униб чиқиши, жадал ўсиши ва ривожланишини таъминлашда ҳамда физиологик жараёнларни бошқаришда, ферментлар фаоллиги, нуклеин кислоталар, аминокислоталар, оксил биосинтези, озика моддалар тўпланиши ва тақсимоти, фотосинтез, ва моддалар алмашинувини яхшилаш натижасида юқори ва сифатли ҳосил етиштиришга ижобий таъсир этади. Ғўзанинг ташқи муҳит таъсирларига чидамлилигини ошириш, юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда гумин асосли стимуляторларни қўллашнинг мақбул муддат ва меъёрларини ишлаб чиқиш ҳам долзарб ҳисобланади.

Ш.Абдуалимов [2013 й. 58-60 -б.] олиб борган тадқиқотларда ноқулай табиий иқлим шароитларда ғўза чигитига Т-86, Рослин, Нитролин, ТЖ-85, ХС-2, Оксигумат, Витавакс 200ФФ каби физиологик фаол моддалар билан ишлов берилганда, ниҳолларнинг униб чиқиши, ўсиб ривожланиши, барглари сони ва юзаси, фотосинтез маҳсулдорлиги ва ҳосилдорлик ортганини аниқлаган.

Иқлимнинг глобал ўзгариши, ноқулай об-ҳаво ва стресс ҳолатларда ғўза ниҳолларини хатосиз, соғлом ва эрта ундириб олиш, ўсимлик ривожини яхшилаш, юқори ва сифатли ҳосил олиш йўлларида бири стимуляторлардан фойдаланиб, чигитларга экиш олдида ишлов бериш ва ўсимликнинг амал даврида қўллаш муҳим агро- тадбирлар қаторига киради.

Дала шароитидаги изланишлар “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (Т:2007) қўлланмасига мувофиқ олиб борилди. Олинган маълумотлар Б.А.Доспехов (1985) усули билан математик таҳлил қилинди.

Релект, Гумми-20, Геогумат, стимуляторларининг ғўзадаги самарадорлиги тадқиқ қилинди. Тажрибалар Тошкент вилояти ва Сурхондарё вилояти шароитида ғўзанинг ўрта ва ингичка толали, Андижон-37, ЎзПИТИ-103, СП-1607 навларида олиб борилди. Релект, Гумми-20, Геогумат, стимулятори бўйи 25 м эни 2,4 м бўлиб тажриба майдони 60 м² бўлиб 3 қайтариқда жойлаштирилди. Тадқиқот учун Гумми-20 билан 0,5:1,0 л/т, Релект билан 200-400 мл/га, Геогумат билан 1,0 л/га, меъёрларда ишлов берилган бўлса, ғўзанинг шоналаш ва гуллаш давларида Гумми-20 0,5-1,5 л/га, Релект билан 200-400 мл/га, Геогумат билан 1,6 л/га меъёрларда қўлланилди. Ғўзанинг шоналаш даврида 300 л/га, гуллаш даврида 500 л/га меъёрда сувли ишчи эритма тайёрланиб, қўл мосламали пуркаш аппаратида сепилди.

Тошкент вилояти шароитида (2020) Релект стимулятори чигитни экиш олдида ишлов берилганда, назорат вариантда 59,1 % униб чиққан бўлса Релект стимулятори чигитга экиш олдида 300-400 мл/га қўлланилганда 69,6-

70,2 % ташкил этиб назоратга нисбатан 10,5-11,1 % га барвақт униб чиқишини таъминлади (2021 й) назорат вариантда 70,2 % ниҳоллар униб чиққан бўлса, Релект стимулятори 300-400 мл/т қўлланилган вариантларда ниҳолларнинг униб чиқиши 78,9-82,5% ташкил этиб назорат вариантга нисбатан 8,7-12,3 % ортишини таъминлади. 2020 йил Сурхондарё вилояти шароитида ингичка толали СП-1607 ғўза навида ниҳолларнинг униб чиқиши назорат вариантда 82,6 дона релект стимулятори қўлланилган вариантларда 86,5-88,8 донани ташкил этгани ҳолда назорат вариантга нисбатан 3,9-6,2 донага кўплиги қайд этилди.(2021й) Релект стимулятори мақбул муддат ва меъёрларда қўлланилган вариантлада назорат вариантга нисбатан 7,1-8,4 донага ортишини таъминлади.

Геогумат Бактоферт 1,0 л/т ва 500 кг/га меъёрларида қўлланилган вариантларида униб чиққан ниҳоллар сони 132,6-134,6 дона ташкил этгани ҳолда назоратдаги ниҳоллар сони 121,6 дона бўлса назорат вариантга нисбатан 11,0-13,0 донага кўплиги аниқланди. (2021й) Геогумат Бактоферт 1,0 л/т ва 500 кг/га меъёрларида қўлланилган вариантларида униб чиққан ниҳоллар сони 198,0-207,6 дона ташкил этгани ҳолда назоратдаги ниҳоллар сони 186,0 дона бўлса назорат вариантга нисбатан 12,0-21,6 донага ортди.

Гумми-20 стимулятори чигитларнинг униб чиқишини ўрганганида. назоратда 76,0 % Гумми-20 стимулятори 0,5-0,5 л/т қўлланиладиган вариантда 81,1-84,4 %, Узгуми стимулятори қўлланилганида 86,2 %, Гумми-20 стимулятори 1,0-1,0 л/т қўлланилган вариантимида 85,6-86,8 % яъни назоратдан 9,6-10,8 % га кўп эканлиги аниқланди.

Релект стимулятори (1.09.20) тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 65-70-65% тартибда ғўза суғорилганда ўсимликнинг бўйи назорат вариантда 60,6 см, ҳосил шоҳи 9,6 дона, кўсаклари 6,6 дона бўлган бўлса, Релект стимулятори мақбул муддат ва меъёрларда қўлланилганда ўсимликнинг бўйи 68,5 см,

ҳосил шоҳи 11,2 дона, кўсаги 7,6-7,9 дона бўлиб, назорат вариантга нисбатан бўйи 7,9 см, ҳосил шоҳида 1,6 дона, кўсаги 1,0-1,3 донага ортишини таъминлади. 70-75-65 % тартибда ғўза суғорилганда ўсимликнинг бўйи назорат вариантда 63,1 см, ҳосил шоҳи 10,5 дона, кўсақлари 8,0 дона бўлган бўлса, Релект стимулятори мақбул муддат ва меъёрларда қўлланилганда ўсимликнинг бўйи 69,5 см, ҳосил шоҳи 11,8 дона, кўсаги 10,5 дона бўлиб, назорат вариантга нисбатан бўйи 6,4 см, ҳосил шоҳида 1,3 дона, кўсаги 2,5 донага ортишини таъминлади.

Релект стимулятори (1.09.21) тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 65-70-65% тартибда ғўза суғорилганда ўсимликнинг бўйи назорат вариантда 71,4 см, ҳосил шоҳи 12,7 дона, кўсақлари 8,0 дона бўлган бўлса, Релект стимулятори мақбул муддат ва меъёрларда қўлланилганда ўсимликнинг бўйи 75,4 см, ҳосил шоҳи 13,6 дона, кўсаги 9,7 дона бўлиб, назорат вариантга нисбатан бўйи 4,0 см, ҳосил шоҳида 0,9 дона, кўсаги 1,7 донага ортишини таъминлади. 70-75-65% тартибда ғўза суғорилганда ўсимликнинг бўйи назорат вариантда 71,5 см, ҳосил шоҳи 12,8 дона, кўсақлари 8,8 дона бўлган бўлса, Релект стимулятори мақбул муддат ва меъёрларда қўлланилганда ўсимликнинг бўйи 75,6 см, ҳосил шоҳи 14,9 дона, кўсаги 10,1 дона бўлиб, назорат вариантга нисбатан бўйи 4,1 см, ҳосил шоҳида 2,1 дона, кўсаги 1,3 донага ортишини таъминлади.

Геогумат стимулятори (1.09.20) назорат вариантда ўсимликнинг бўйи 89,6 см, ҳосил шоҳи 14,4, кўсаги 11,3 дона бўлиб, тажриба вариантларда ғўзани бўйи яъни Геогумат Бактоферт препарати чигитга экиш олдидан 1,0л/т ва 500 кг/га қўлланилганида ва шоналаш гуллаш даврларида 1,6 л/га сепилганида ўсимликнинг бўйи 81,7-88,2 см, ҳосил шоҳлари 13,4-14,2 дона, кўсақлари 12,6-14,7 донани ташкил этди. Назоратга нисбатан ўсимликнинг бўйи ҳосил шоҳлари сони назорат вариантдан бир мунча паст бўлди, Кўсақлари 1,3-3,4

донага фарқ қилгани аниқланди. Узгуми стимулятори қўлланилган вариантда ўсимлик бўйи 78,3 см ҳосил шохлари 13,3 дона кўсақлар сони эса 12,7 донани ташкил қилди.

Хулоса

Шунга асосан Тошкент вилояти ва Сурхондарё вилоятлари шароитида эртаги, юқори ва сифатли пахта ҳосили етиштириш учун Гумин асосли стимуляторларни юқорида қайд этилган меъёрларда чигитга ва ғўза вегетацияси даврида қўллаш пахтакор фермер хўжаликлари ва кластерларга тавсия этилди.

Фойдалинилган адабиётлар

Abdualimov Sh. The Effect of Plant Growth Regulators on the Growth and Development of Cotton in Calcareous Soil of Uzbekistan. The Asian and Australasian Journal of Plant Science and Biotechnology. Global Science Books. Volume 7, Special Issue 2, 2013. -P.58-60.

Таджиев К.М. Ниҳол униб чиқишига чигитни экишга тайёрлаш усуллари ва унга уруғдорилар билан ишлов беришнинг таъсири // Фермер хўжаликларида пахтачилик ва ғаллачиликни ривожлантиришнинг илмий асослари. Халқаро конференция мақолалар тўплами. ЎзПТИ. -Тошкент, 2006. -Б. 273-276.

3. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. ЎзПТИ, Т, 2007, 147 б.

4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. 5-ое изд. доп. и перераб